

**ULLISHO‘RKO‘LI OQ DO‘NGPESHANA (HYPOPTHALMICHTHYS
MOLITRIX) BALIG‘INING O‘SISH XUSUSIYATLARI**

**GROWTH CHARACTERISTICS OF SILVER CARP
(HYPOPTHALMICHTHYS MOLITRIX) IN ULLISHOR LAKE**

Narboyev Z.O‘.,

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti, Urganch

Annatotsiya: Ushbu maqolada Ullisho‘rko‘l suv havzasidagi Oq do‘ngpeshana (*Hypophthalmichthys molitrix*) balig‘ining o‘shish xususiyatlari, tana uzunligi va vazn ko‘rsatkichlari keltirilgan. Olingan tahlillar natijasida baliqlarning ushbu turida yosh ortishi bilan o‘shish sur‘ati sezilarli darajada oshishi aniqlandi.

Kalit so‘zlar: Oq do‘ngpeshana, Ullisho‘rko‘l, suv havza, ixtiologik metod, koordinata nuqtalar, o‘shish xususiyatlari.

Annotation: This article presents the growth characteristics, body length, and weight parameters of pike-perch (*Sander lucioperca*) from the Ullisho‘rko‘l water body. The analysis results revealed that, in this species, the growth rate of fish increases significantly with age.

Kirish. *Hypophthalmichthys molitrix* (Valenciennes, 1844) O‘zbekiston suv havzalarida iqlimlashtirilgan bo‘lib, Sirdaryo va Amudaryoning o‘rta oqimi suv havzalarida keng tarqalgan (Mirabdullayev I.M., Mirzayev U.T. va bosh. 2011), (Mirabdullayev I.M. va bosh. 2020). Oq do‘ngpeshana asosan daryolar, ko‘llar va suv omborlarida yashaydi. Iqtisodiy jihatdan muhim bo‘lgan chuchuk suv baliqlaridan biri bo‘lib, akvakulturada muhim o‘rin tutadi. Ushbu tur tez o‘shishi hamda yuqori oziqaviy qiymatga ega go‘shiti bilan baliqchilikda keng qo‘llanilishi bilan ajralib turadi.

Hypophthalmichthys molitrix Oq do‘ngpeshana balig‘i O‘zbekiston suv havzalarida keng tarqalgan, iqlimlashtirilgan tur xisoblanadi (A.A.Amanov va boshq, 1990), Ullisho‘rko‘lda keng tarqalgan, asosiy ovlanish ahamiyatiga ega bo‘lgan tur hisoblanadi. 1971-1978-yillarda Xorazm viloyatidagi Ullisho‘rko‘li hamda boshqa suv havzalarida tarqalgan Oq do‘ngpeshananing o‘shish suratlari hamda vazn ko‘rsatkichlari

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

o‘rganilgan (Xaqberdiyev, 1983). Ullisho‘rko‘lda so‘ngi yillarda Oq do‘ngpeshana balig‘i bo‘yicha tadqiqot ishlari deyarli olib borilmagan bo‘lib, o‘sish ko‘rsatkichlari, hamda uzunlik-vazn bog‘liqligi aniqlash muhim ahamiyat kasb etadi.

Material va metodika. Oq do‘ngpeshana balig‘ini o‘rganish bo‘yicha olib borilgan tadqiqot ishlari 2025-yilning sentabr-oktabr oylarida Xorazm viloyatida joylashgan eng katta tabiiy ko‘li hisoblangan Ullisho‘rko‘lida olib borildi. Tadqiqot davomida Oq do‘ngpeshana balig‘ining jami 24 ta namunasi yig‘ildi. Ovlangan baliqlarning tur tarkibi (A.A.Amanov va boshq.; Mirabdullayev va bosh., 2011) qo‘llanmalari bo‘yicha aniqlandi. Ushlangan baliq namunalari tahlil qilish, umum qabul qilingan ixtiologik metodlar asosida amalga oshirildi (Pravdin, 1966). Tadqiqot davomida yig‘ilgan baliqlarning umumiy uzunligi (l, mm), tana vazni (W, g) va yoshi aniqlandi (Pravdin, 1966). Baliq namunalarining yoshi olingan tangachalar asosida binokulyar mikroskopda aniqlandi.

Ushbu tadqiqot ishlari davomida baliq namunalari ushlangan hududlari aniqlanib, ularning koordinatal nuqtalari belgilandi. Namuna olingan nuqtalarning aniq koordinatalari keltirildi (1-jadval).

1-jadval

Oq do‘ngpeshana balig‘ining ovlangan koordinatalari nuqtalari.

Namuna olingan hudud	Koordinata nuqtalari
Ullisho‘rko‘l ko‘li	41°14'52.54"N 60°29'17.53"E
	41°14'26.97"N 60°29'45.92"E
	41°14'27.32"N 60°30'21"E
	41°14'25.75"N 60°29'26.14"E
	41°14'10.68"N 60°29'53.14"E

Natijalar va muhokamalar.

Ushbu olib borilgan tadqiqotimizda Ullisho‘rko‘ldan Oq do‘ngpeshana balig‘ining 1+ va 2+ yoshga mansub baliqlar namunalari foydalanildi. Baliq namunalarining uzunlik va og‘irlik ko‘rsatkichlari hamda yoshga bog‘liq o‘sish xususiyatlari tahlil qilindi (1- va 2-rasm).

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

Oq do‘ngpeshananing 1+ yoshli individlarda tana uzunligi 162–282 mm oralig‘ida, tana vazni esa 53-482 gr diapazonda qayd etildi. Ushbu yosh guruhida o‘rtacha Fulton koeffitsiyenti 1,24-2,43 oralig‘ida bo‘lib, ko‘pchilik individlarda o‘rtacha semizlik darajasi kuzatildi. 2+ yoshli baliqlarda esa uzunlik ko‘rsatkichlari sezilarli darajada ortib, 390-456 mm ni, tana vazni esa 961-1812 gr ni tashkil etdi. Bu esa turning o‘rish sur‘ati yuqori ekanligini ko‘rsatadi (2-jadval).

2-jadval

Ullisho‘rko‘l ko‘lidagi Oq do‘ngpeshananing uzunlik, og‘irlik va semizlik koeffitsientlari.

t	l, mm	W, gr	CK _F	n
1+	$\frac{162-282}{222}$	$\frac{53-482}{267,5}$	$\frac{1,24-2,43}{1,83}$	11
2+	$\frac{390-456}{423}$	$\frac{961-1812}{1386}$	$\frac{1,62-2,10}{1,86}$	13

Izoh: t – baliqning yoshi; l - tana uzunligi (dumsiz) mm; W – tana vazni gr., CK_F – Fulton bo‘yicha semizlik koeffitsienti; n – namunalar soni.

1 - rasm. Yoshga bog‘liq o‘rish xususiyatlari.

Olib borilgan tadqiqot natijasida baliq tanasining yoshi va uzunligi o‘rtasida o‘zaro kuchli bog‘liqlik mavjudligi aniqlandi ($R^2 = 0,8628$) (1-pacm). Bu esa baliqning yoshi ortishi bilan uning tanasi uzunligi muntazam ravishda oshib borishini ko‘rsatdi.

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

2-rasm. Uzunlik va og‘irlik ko‘rsatkichlari.

Natijalar shuni ko‘rsatdiki, ushbu turning yosh ortishi bilan tana uzunligi va og‘irligi o‘zaro bog‘liq ekanligi aniqlandi. Shuningdek, o‘shish sur‘ati 1+ yoshdan 2+ yoshga o‘tishda sezilarli darajada tezlashadi. Bu holat Hypophthalmichthys molitrix turining Ullisho‘rko‘l suv havzasida oziq bazasi yetarli ekanligidan va yashash sharoitlari qulayligidan dalolat beradi.

Xususan, Oq do‘ngpeshana baliqlarida yosh ortishi bilan uzunlik va vazn ko‘rsatkichlarining oshishi turning intensiv o‘shish xususiyatiga ega ekanligini tasdiqlaydi.

Xulosa: Shunday qilib, ushbu olingan natijalar shuni ko‘rsatdiki, Ullisho‘rko‘ldagi Hypophthalmichthys molitrix turining yosh ortishi bilan baliqlarning tana uzunligi va og‘irligi sezilarli darajada oshadi. 2+ yoshli individlarda o‘shish ko‘rsatkichlari 1+ yoshli guruhga nisbatan yuqori bo‘lib, turning intensiv o‘shish xususiyatiga ega ekanligini tasdiqlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. А.А. Аманов, Н.М. Холматов, Л.К. Сиберецева. Акклиматизированные рыбы водоемов Узбекистана. Фан. –Ташкент, 1990. - С. 89.
2. Мирабдуллаев, И.М., Мирзаев, У.Т., Кузметов, А.Р., Кимсанов, З.О. Ўзбекистон ва қўшни ҳудудлар балиқлари аниқлагичи. – Тошкент, 2011. – Б.30-31.
3. Mirabdullayev, I.M., Kuzmetov, A.R., Qurbonov, A.R. O‘zbekiston baliqlarining xilma-xilligi. – Toshkent, 2020. – b. 96-97.

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

4. Правдин, И.Ф. Руководство по изучению рыб. – 4-е изд. – М.: Пищевая промышленность, 1966. – 376 с.
5. Хакбердиев Б. Рыбы водоемов Хорезмской области. Монографи. Ташкент, 1983. Ст. 88-90.